

أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات التواصل في مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف الثاني الأساسي في الأردن*

إيناز محمود ونرجس حمدي*
ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي "أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات التواصل في مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف الثاني الأساسي في الأردن". تكونت عينة الدراسة من (٥٩) طالبا من طلبة الصف الثاني الأساسي. قسمت عشوائيا إلى مجموعتين متكافئتين؛ تجريبية، تعلمت باستخدام الوسائط المتعددة، وضابطة، تعلمت باستخدام الطريقة الاعتيادية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم وتطوير برمجيتين محوسبتين متعددتي الوسائط واختبارين وبطاقتي ملاحظة؛ لقياس مهارتي الاستيعاب القرائي والسمعي. إضافة إلى سجلات لتسجيل وقائع الحصص الصفية واستبانة لتحكيم الدروس متعددة الوسائط. ولدى جمع البيانات أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية على اختباري الاستيعاب القرائي والسمعي وبطاقة الملاحظة وسجلات تسجيل وقائع الحصص. وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة استخدام الوسائط المتعددة في تدريس مهارات التواصل في مادة اللغة العربية.

The Effect of using Instructional Multimedia on Improving Second Basic Grade Students' Communication Skills in Arabic Language in Jordan*

Enaz Mahmoud and Narjes Hamdi*

ABSTRACT

This study aimed to investigate the effectiveness of using multimediaed instruction on improving second basic grade students' communication skills in Arabic language in Jordan. The sample consisted of (59) second basic grade students, chosen randomly. It was divided into two groups: experimental and control group.

To achieve the study objectives, tow multimediated instructional programmes, two tests and two types of observational cards were designed and developed for teaching and testing students' Arabic communication skills.

Results of the study showed that: there were significant differences in improving second basic grade students' reading and listening understanding skills in Arabic language due to teaching by multimediaed instruction.

According to these results the researchers recommended, using multimediaed instruction to teach Arabic language reading and listening communication skills.

* هذه الدراسة مستلة من رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الأردنية وأجيزت بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٨.

* دائرة التربية والتعليم – وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (١)، أستاذ تكنولوجيا التعليم، كلية العلوم التربوية، الجامعة الأردنية (٢).

* This research is extracted from a master thesis duly defended and discussed at the University of Jordan and was passed and approved on December 23, 2008.

* (1) Department of Education - The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, (2) Professor of Educational Technology, Faculty of Educational Sciences, University of Jordan.

المقدمة:

يشهد العصر الحالي ثورة هائلة في مجال التعليم باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال عامة والوسائط المتعددة بشكل خاص، ويفرض هذا الواقع أنماطا جديدة من التواصل والتدريب، مما يبرر أهمية الوسائط المتعددة في إنشاء هذا النوع من التعليم وإلى حاجة المتكلم باللغة العربية إلى التعرف على هذه التكنولوجيا.

ولأن الإنسان مدني بالطبع، فإنه لا يستطيع أن يعيش بعزلة تامة عن بقية أفراد المجتمع البشري، ونظرا لحاجته للآخرين لإشباع حاجاته النفسية والبيولوجية والفكرية والثقافية والأمنية، فلا بد له من أن يتصل بالآخرين ويتعاون معهم لاستمرار الحياة الاجتماعية (شحادة، ٢٠٠٦).

ويعتبر الاتصال من العناصر الهامة وذات المكانة الخاصة والضرورية للحياة الاجتماعية في مختلف جوانبها (نصر الله، ٢٠٠١). وقد تنوعت وسائل الاتصال وتطورت مع مرور الزمن من استعمال الإشارة إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ حيث اخترع المذياع الذي مكن من إرسال الأصوات بدون أسلاك لمسافات طويلة وبسرعة مذهلة؛ فازدادت إمكانية التواصل بين الثقافات والمجتمعات بشكل فوري ومباشر، وتم تطوير قدرة الكاميرا على التقاط الصور المتحركة وإنتاج الفيلم السينمائي المتحرك وشريط الفيديو، واخترع الإنسان التلفاز والحاسوب والأقمار الاصطناعية، وبهذا مكن كل من العلم والتكنولوجيا الإنسان من تطوير وسائل الاتصال وتفعيلها (شحادة، ٢٠٠٦).

إن تعلم اللغة في عصر المعلومات والاتصالات ضرورة من ضروريات الحياة لكي يتمكن الإنسان من متابعة التطور الهائل والمتسارع في شتى مناحي الحياة والاطلاع على المعارف والعادات المختلفة للشعوب؛ لذا فقد أولت وزارات التربية والتعليم الأردنية اهتماما كبيرا لتعلم اللغات لما لها من أهمية في مواكبة التطور العلمي السريع في عصر التقنية الرقمية والتدفق المعلوماتي من خلال استخدام أجهزة التقنية الحديثة في مجال التعليم وتوظيفها، ولم يعد النظر إلى تقنية التعليم على أنها درب من الترف بل أصبحت ضرورة ملحة من أجل عملية التعليم وتطويرها (العبادلة، ٢٠٠٧).

وتعتبر اللغة المتقنة والواضحة والرصينة أداة مهمة للتوصيل والإفهام الجيد للمادة الدراسية، كما أنها وسيلة هامة لتعليم الأداء السماعي والقرائي، وتقع على المدرس مسؤولية تمرين الطلبة على التعبير السليم المنقن، إضافة إلى المجهود الخاص الذي يؤديه في ذلك مدرسو اللغة (التيمي، ٢٠٠٧).

فالوظيفة الأساسية للغة هي الاتصال والتعبير، فالفرد في عملية الاتصال يقع ضمن واحد من المواقف الأربعة الآتية: متحدثاً أو مستمعاً أو قارئاً أو كاتباً، وهذه المواقف تتطلب من الفرد أن يكون ملماً على نحو كاف بمهارات كل فن حتى يكون الاتصال ناجحاً (البجعة، ٢٠٠١).

وترتبط أساليب التدريس ووسائله ارتباطاً وثيقاً بالمناهج الدراسية، وهي من الناحية العملية جزء لا ينفصل عنها، وينبغي أن تستخدم هذه الأساليب والوسائل في ضوء علاقاتها الوظيفية بعمليات التعلم والتعليم بوصفها عمليات متكاملة، وهي ليست غايات في حد ذاتها، وإنما هي وسائل لغايات، وهذه الغايات هي تحسين العملية التعليمية وجعلها أكثر كفاية وقدرة على إحداث نتائج التعلم المرغوب فيها (جابر وكاظم، ٢٠٠٧).

لم يعد اعتماد أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية دربا من الترف، بل أصبح ضرورة من الضرورات لضمان نجاح تلك النظم وجزءاً لا يتجزأ من بنية منظومتها (إبراهيم، ٢٠٠٥). ومع التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ارتبطت الوسائل المتعددة بتكنولوجيا الحاسوب وتكنولوجيا الاتصال عن بعد، حيث أصبحت تشير إلى صنف من برمجيات الحاسوب التي توفر المعلومات بأشكال مختلفة كالصوت والصورة والرسوم المتحركة إضافة إلى النصوص المكتوبة والمنطوقة (علي، ٢٠٠٥).

هذا وتعد المرحلة المبكرة من حياة الإنسان منطلقاً للنشأة لفكره المعرفي، ويجمع علماء التربية وعلماء النفس على أن مرحلة الطفولة المبكرة هي الأرضية الممهدة لكل أنواع التعليم بما فيها القراءة خصوصاً كونها قاعدة للمعرفة، وأنه لكي يستطيع الفرد أن يستخدم اللغة ويمتلك القدرة على ذلك لا بد أن يتوافر لديه مخزون من المعارف والمعلومات والألفاظ، وفي مجال اللغة تحديداً أشارت الدراسات الفسيولوجية الحديثة إلى أن دماغ الطفل متخصص بتعلم اللغة المحلية واللغات الأجنبية حتى السنة التاسعة من العمر إذا ما أحسن المعنيون بتربيته استثمار ذلك على الوجه الأفضل وهيئوا له الإمكانيات البيئية الملائمة (التميمي، ٢٠٠٧).

والمرحلة الابتدائية مرحلة أساسية وضرورية؛ حيث يكون الطفل فيها أكثر تهيؤاً لقبول التعليم وقابليته للحفظ وتلقي الأفكار، كما يتوقع أن يتعلم الطالب في هذه المرحلة القراءة والكتابة، خصوصاً وأن من خصائص هذه المرحلة العمرية مشاركة الطالب في الأنشطة التي تناسبه مثل التمثيل المسرحي وتنمية مهارات الإلقاء والمخاطبة وفن الحوار والتعامل مع الحاسوب وبرامجه المفيدة (إبراهيم، ٢٠٠٥).

وتأسيساً على ذلك فقد كان من الضروري ربط مهارات التواصل بالوسائل المتعددة من خلال دراسة أثر التدريس باستخدام الوسائل المتعددة في تنمية مهارات التواصل في مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف الثاني الأساسي في الأردن.

أما على مستوى الدراسات التي أجريت في هذا المجال، فقد أجرى جروك (Grock, 1982)، دراسة هدفت إلى تنمية مهارات القراءة باستخدام برنامج قائم على استخدام الوسائط المتعددة في عيادة تربوية بمدينة كانبيرا (Canberra) بأستراليا، واستخدم البرنامج عددا من الوسائط مثل الصور والنصوص والحركة ومثيرات بصرية وصوتية. أظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المستخدم في تحصيل المفردات، وفي الاستيعاب القرائي لدى الطلبة، وأسهم البرنامج في تنمية ثقة الطالب بنفسه، وتنمية اتجاهاته نحو القراءة.

وأجرى الطائر (١٩٩٢) دراسة هدفت إلى تصميم وحدات دراسية متلفزة لمتعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها في المملكة العربية السعودية. توصلت الدراسة إلى الإشارة إلى قلة الدراسات العلمية باللغة العربية في ميدان تعليم اللغات، وندرتهما في مجال استخدام التلفاز في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وإلى وجود قصور متبادل بين المتخصصين في تعليم اللغات والقائمين على وسائل الإعلام. وأوصت بضرورة الاهتمام بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بطرق سهلة ميسرة لا تؤدي إلى انقطاعهم عما جاؤوا من أجله.

كما أجرى الهلال (١٩٩٦) دراسة هدفت إلى التعرف على أثر نمط الصورة التعليمية (الرسوم التخطيطية، الصور الفوتوغرافية) والمادة التعليمية بمفردها، وعلاقتها بزيادة تحصيل الطلبة في مبحث اللغة العربية (القراءة) للصف السابع الأساسي. خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأنماط المختلفة للصور التعليمية (رسوم تخطيطية، صور فوتوغرافية) والطريقة العادية التي تخلو من الرسوم والصور الفوتوغرافية.

وأجرى أبراهام (Abraham, 2001)، دراسة هدفت إلى تحري أثر الوسائط المتعددة في تعلم مفردات اللغة والاستيعاب القرائي لدى (١٠٢) سجلا في الفصل الدراسي الثالث في المستوى المتوسط لتعلم اللغة الإسبانية. أظهرت نتائج الدراسة إلى أن المجموعة الأولى التي تلقت المادة التعليمية من خلال استخدام الوسائط المتعددة بشكل إجباري لم يختلف أدائها عن تلك التي تركت لها حرية استخدام الوسائط المتعددة، أما المجموعة الثالثة التي لم تتح لها فرصة التعلم من خلال الوسائط المتعددة فقد كان أدائها في المفردات والاستيعاب أقل من المجمعتين التجريبيتين بشكل ذي دلالة إحصائية.

كما أجرت الجبوري (٢٠٠١) دراسة هدفت إلى معرفة أثر الألعاب اللغوية المحوسبة في تنمية مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها. توصلت الدراسة إلى أن اللغة التي يسمعها المتعلمون ويتكلمون بها تكون أوفر حيوية وأيسر تذكرًا، وكان تأثير الألعاب اللغوية قليلاً؛ لأن الألعاب اللغوية تيسر على نحو شفوي.

وأجرى سيديلوز (Sedillos, 2002)، دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب في التعليم على علامات الاستيعاب في القراءة لمجموعة تجريبية في صف رياضي مقارنة بمجموعة ضابطة درست بالأسلوب التقليدي، وقد أجريت هذه الدراسة على صفوف من مجتمع عسكري في الولايات المتحدة الأمريكية. أظهرت نتائج الدراسة إلى أن استيعاب المجموعة التجريبية بعد التعلم بالحاسوب كان مساويا أو أعلى منه عند المجموعة الضابطة.

وفي دراسة أجراها عيد (٢٠٠٣) هدف من خلالها إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب في إكساب أطفال الرياض بعض المهارات اللغوية وهي (مهارات الاستماع ومهارة القراءة). أسفرت الدراسة عن الأثر لاستخدام الحاسوب في إكساب الرياض بعض المهارات اللغوية (مهارتي الاستماع والقراءة).

كما قام حماد وقورة (٢٠٠٤) بدراسة وصفية هدفت إلى الكشف عن دور التكنولوجيا في تنمية الاستعداد القرائي والاتجاه نحوها لدى رياض الأطفال بمحافظة غزة، وتقديم تصور مقترح لتطوير طرائق استخدام التكنولوجيا في رياض الأطفال. أكد الباحثان على أهمية استخدام التكنولوجيا في تنمية الاستعداد القرائي والاتجاه نحوها والسرعة في القراءة، وقدم الباحثان تصورا لاستخدام التكنولوجيا في رياض الأطفال في ظل تحسن الظروف التعليمية القائمة على الحاسوب.

وقامت الحايك (٢٠٠٥) بدراسة هدفت إلى بناء نموذج تدريسي قائم على استخدام الوسائط المتعددة واختبار أثره في تنمية مهارات القراءة الإبداعية لدى طلبة المرحلة الأساسية العليا في الأردن. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أداء الطلبة على اختبار مهارات القراءة الإبداعية (الدرجة الكلية) وعلى كل مهارة من مهارات القراءة الإبداعية، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أداء الطلبة على اختبار مهارات القراءة الإبداعية (الدرجة الكلية) وعلى كل مهارة من مهارات القراءة الإبداعية تعزى للجنس، باستثناء تفوق الإناث على الذكور في مهارة الطلاقة.

كما أجرى الدبس (Debes, 2005)، دراسة هدفت إلى تقصي أثر استخدام إستراتيجياتي التعليم بالحاسوب والخرائط المفاهيمية في تحسين الاستيعاب القرائي في اللغة الإنجليزية لطلبة المرحلة الأساسية العليا في الأردن، حيث تكونت عينة الدراسة من (١٧٦) طالبا وطالبة من مدارس نزال، وقد توزعت عينة الدراسة على ست شعب صفية، ثلاث شعب في مدارس الذكور وثلاث شعب في مدارس الإناث، وتم اختيار العينة قصديا. أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات علامات الطلبة في الاستيعاب القرائي ومهارات الاستيعاب القرائي تعزى لطريقة التدريس.

وأجرت الخصاونة (٢٠٠٥) دراسة هدفت إلى بناء برنامج محوسب لتعليم مهارتي القراءة والكتابة لغير الناطقين بالعربية في الجامعات الأردنية مقارنة مع الطريقة الاعتيادية في التدريس. أظهرت الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية للبرنامج المحوسب في تعليم مهارتي القراءة والكتابة لمتعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها في الجامعات الأردنية (المجموعة التجريبية)، كما أثبتت وجود أثر ذي دلالة إحصائية في تعليم مهارتي القراءة والكتابة لمتعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها عدى الفهم تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح الطريقة المحوسبة. وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تعليم مهارتي القراءة والكتابة لمتعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها تعزى إلى الجنس والعمر، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تعليم مهارتي القراءة والكتابة لمتعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس والعمر.

وأجرى عفنان (٢٠٠٥) دراسة هدفت إلى تصميم برمجية تعليمية لتعلم مهارات الرسم الإملائي في اللغة العربية لدى طلبة الصف السادس الأساسي وقياس فاعليتها، مقارنة بالطريقة الاعتيادية في التدريس في ضوء متغير الجنس. أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أداء طلبة الصف السادس الأساسي على الاختبار البعدي، تعزى إلى طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية التي درست بالطريقة المحوسبة، ولم توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أداء طلبة السادس الأساسي على الاختبار البعدي تعزى للجنس أو التفاعل بين الطريقة والجنس.

كما قام صومان (٢٠٠٦) بدراسة هدفت إلى بناء برنامج تعليمي باستخدام الوسائط المتعددة واختبار أثره في تنمية مهارات التحدث والكتابة لدى طلبة المرحلة الأساسية في الأردن. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى نوع البرنامج، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية في اختبار مهارات المحادثة والكتابة البعدي، وأظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى أثر التفاعل بين نوع البرنامج والجنس في اختبار مهارات المحادثة والكتابة.

وأجرت اليزيدي (٢٠٠٦) دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج تعليمي محوسب لتدريس القراءة العربية في تنمية بعض مهارات التفكير الإبداعي لدى طلبة الصف الرابع الأساسي بسلطنة عمان. أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية على الاختبار البعدي في مهارتي (الطلاقة والمرونة) والتفكير الإبداعي (الكلي) لصالح المجموعة التجريبية تعزى لأثر البرنامج التعليمي المحوسب، في حين لم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الاختبار البعدي تعزى لمتغير الجنس، والتفاعل بين الطريقة والجنس.

واستهدفت دراسة الأسعدي (٢٠٠٧) إلى التعرف على درجة استخدام التقنيات التعليمية وأثر ذلك على تحصيل الطلاب للمرحلة المتوسطة في محافظة القريات في المملكة العربية السعودية. توصلت الدراسة إلى أن هناك تفاوتاً في توافر التقنيات التعليمية في مدارس محافظة القريات حيث تفقر بعض المدارس إلى مختبر للصوتيات وجهاز عرض سينمائي وكاميرا فيديو للتصوير وأجهزة عرض البيانات (Data Show)، كما جاءت درجة استخدام التقنيات التعليمية من قبل معلمي اللغة العربية قليلة على الأداة ككل، وكانت أكثر وسيلة تعليمية تم استخدامها كانت الطباشير والأقلام الملونة، كما وجدت الدراسة أن هناك أثراً في استخدام معلمي اللغة العربية للتقنيات التعليمية على تحصيل الطلبة، حيث أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بدرجة كبيرة بين الاستخدام والتحصيل، كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تحصيل الطلبة تعزى لدرجة استخدام التقنيات التعليمية ولصالح الطلبة الذين استخدموا هذه التقنيات .

وأجرت شاهين (٢٠٠٧) دراسة هدفت إلى قياس مدى فاعلية برنامج تعليمي قائم على التعليم الفردي في تحسين مهارات القراءة لدى عينة من الطلبة ضعاف السمع في معهد الصم في مدينة دمشق، أشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مقياس القراءة ككل ومع جميع أبعاد المقياس بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة لصالح أفراد المجموعة التجريبية، كما وأشارت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في المجموعة التجريبية على الاختبار البعدي، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الفئة العمرية بين (١٠ - ١٣ سنة) والفئة العمرية بين (١٤ - ١٦ سنة) على العلامة الكلية للاختبار البعدي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يكاد يتفق الأدب التربوي في مجال التواصل والاتصال الإنساني على أهمية تنمية مهارات التواصل عامة، وفي مجال التعليم بشكل خاص، ولعل من أهم أهداف التدريس في مختلف المراحل تمكين المتعلم من القدرة على التواصل مع زملائه ومعلميه ومجتمعه عامة، وعلى الرغم من أهمية هذه الأفكار، إلا أن جهوداً بحثية قليلة بحثت 'وبشكل شبه تجريبي' في كيفية تنمية مهارات التواصل في المدارس.

ويلاحظ ضعف طلبية المدارس في التواصل لاسيما فيما يتعلق بقدرتهم على الاستيعاب القرائي والاستيعاب السمعي، وبالنظر إلى الوسائط المتعددة كونها تمثل نظاماً متكاملًا من العناصر المترابطة والتي يمكن أن تؤثر بشكل ما على تنمية مهارات التواصل، فقد انبثقت مشكلة هذه

الدراسة في البحث عن أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات التواصل لدى الطلبة في مادة اللغة العربية.

تهدف الدراسة إلى البحث في أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات التواصل في مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف الثاني الأساسي في الأردن. ولتحقيق ذلك فإنها تسعى للإجابة عن الأسئلة التالية:

- ١) ما أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات الاستيعاب القرائي في مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف الثاني الأساسي؟
- ٢) ما أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات الاستيعاب السمعي في مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف الثاني الأساسي؟

أهمية الدراسة:

تأتي هذه الدراسة مساندة للاتجاهات الحديثة في تدريس اللغة العربية وتنمية مهارات التواصل اللغوي، وانسجاماً مع خطة التطوير التربوي الهادفة إلى استخدام التقنيات التعليمية وتوظيفها في التواصل والتدريس، وتكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

١. توظيف الوسائط المتعددة (Multimedia) وشيوع استخدام هذه التقنيات في مجال التعلم والتعليم خصوصاً مع التطور السريع والهائل في تقنيات الاتصال؛ مما يدعو إلى مساندة اللغة العربية لهذا التطور السريع وتوظيفه للحصول على مخرجات تعليمية أفضل.
٢. احتواء الدراسة على وحدة دراسية كاملة مصممة بالوسائط المتعددة مما يشجع المدرسين على محاكاة هذا العمل في تنمية مهارات التواصل لدى الطلبة.
٣. قد تسهم هذه الدراسة في تعريف المعلمين بطريقة حديثة يتم من خلالها تنمية مهارات التواصل.
٤. جاءت هذه الدراسة كإضافة ومكمل للمعرفة الإنسانية في موضوع أثر الوسائط المتعددة في تنمية مهارات التواصل.

التعريفات الإجرائية:

فيما يلي عدد من مصطلحات الدراسة التي تم تعريفها فجزءاً على النحو التالي:
التدريس باستخدام الوسائط المتعددة: تقديم المعلومات باستخدام مزيج من النصوص والأصوات والرسومات المتحركة والثابتة والصور ومقاطع الفيديو في إكساب الطلاب مهارات التواصل في مادة اللغة العربية، والتي تم تصميمها وبرمجتها وإنتاجها وإدخالها إلى الحاسوب من قبل الباحثين.

الطريقة الاعتيادية: أسلوب التعليم الذي يتبعه المعلم عادة في تعليمه ويبدأ بالتمهيد للدرس، ثم عرض ومناقشة المعلومات والأفكار والمهارات على السبورة، ثم تطبيقها في الغرفة الصفية.

مهارات التواصل(الاتصال): وتركز هذه الدراسة على مهارتي:

الاستيعاب السمعي: استماع الطالب وفهمه للنصوص والجمل والكلمات والمقاطع والحروف والأصوات والأناشيد وأساليب التعبير المستخدمة في التدريس، وتقاس من خلال اختبار الاستيعاب السمعي وقوائم الملاحظة (checklists) وسجلات تسجيل الحصص الصفية التي أعدها الباحثان. الاستيعاب القرائي: نطق الطالب وفهمه للنصوص والجمل والكلمات والمقاطع والحروف المكتوبة أمامه وأساليب التعبير بصوت مسموع، وتقاس من خلال اختبار الاستيعاب القرائي وقوائم الملاحظة وسجلات تسجيل الحصص الصفية التي قام بإعدادها الباحثان.

حدود الدراسة ومحدداتها:

تواجه هذه الدراسة عددا من الحدود والمحددات التي يمكن إجمالها فيما يأتي:

- تقتصر الدراسة على عينة من طلبة الصف الثاني الأساسي الذكور في مدارس وكالة الغوث الدولية في العاصمة عمان للعام الدراسي (٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ م).
- تقتصر الدراسة على خمس وحدات تدريسية من كتاب لغتنا العربية مصممة باستخدام الوسائط المتعددة.
- تتحدد نتائج الدراسة بطبيعة الأدوات المستخدمة بها.
- تقتصر الدراسة على البحث في مهارتين من مهارات التواصل وهما مهارتي: الاستيعاب السمعي والاستيعاب القرائي.

أفراد الدراسة:

اختير أفراد الدراسة بالطريقة القصدية من طلبة الصف الثاني الأساسي في مدرسة ذكور وادي السير الإعدادية التابعة لمدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة شمال عمان في العام الدراسي (٢٠٠٨ - ٢٠٠٩) م، البالغ عددهم (٥٩) طالبا، حيث تكونت المجموعة التجريبية من (٢٨) طالبا، وتكونت المجموعة الضابطة من (٣١) طالبا، وتم اختيار أفراد الدراسة من خلال تحديد مدرسة ذكور وادي السير الإعدادية التابعة لمنطقة شمال عمان في وكالة الغوث الدولية بحيث يكون فيها شعبتان للصف الثاني الأساسي، وفيها مختبر حاسوب وجهاز عرض البيانات

وفيها معلم صف للتعاون مع الباحثين لتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة الاعتيادية، وقد اختير أفراد الدراسة من مدرسة ذكور وادي السير الإعدادية كون الباحث يعمل بها وعلى اضطلاع ودراية بإمكانات المدرسة وخصائصها.

أدوات الدراسة:

استخدمت في هذه الدراسة الأدوات التالية:

أولاً: البرمجيتان المحوسبتان.

قام الباحثان بتصميم وإعداد وإنتاج برمجيتين محوسبتين متعددتي الوسائط بلغ عدد الدروس فيهما معا عشرة دروس، حيث أعدت إحدهما لتدريس خمسة دروس من كتاب لغتنا العربية للصف الثاني الأساسي في الأردن باستخدام الاستراتيجية القرائية، في حين صممت البرمجية الأخرى لتدريس خمسة دروس من كتاب لغتنا العربية للصف الثاني الأساسي باستخدام الاستراتيجية السمعية.

وقد استغرق تدريس مهارات الاستيعاب القرائي (١٨) حصة دراسية، تكونت كل حصة من (٤٠) دقيقة، وتم تدريس مهارات الاستيعاب السمعي في (١٨) حصة دراسية، تكونت كل حصة من (٤٠) دقيقة، أي ما مجموعه (٣٦) حصة دراسية.

ولتصميم هاتين البرمجيتين استخدم الباحثان ستة برامج مساعدة وهي :

١. مايكروسوفت أوفيس باور بوينت (Microsoft Office Power Point): حيث وفرت هذه البرمجية شاشة عرض لصفحات برمجيتي الاستيعاب القرائي والسمعي، بما تحتويه من روابط تشعبية وألوان وأزرار تحكم.
٢. مايكروسوفت بكتشر مانجر (Microsoft Office Picture Manager): حيث ساعدت في عمل إطارات للصور المعروضة، والتحكم في شدة إضاءة الألوان داخل الرسومات، بالإضافة إلى التحكم في درجة دوران بعض الصور.
٣. فلاش بلاير (Flash Player): حيث مكن من إعداد وتجهيز مجموعة من الفلاشات المتحركة وعرضها متزامنة مع الألحان الموسيقية أو المقاطع الصوتية.
٤. مسجل الصوت (Sound Recorder): وهو ما وفر برمجية لإدخال الأصوات والألحان الموسيقية إلى جهاز الحاسوب وتقطيعها بالشكل المطلوب.

٥. إكسيليسوفت فيديو كونفيرتر (Xilisoft Video Converter 3): حيث ساعد على تحويل مقاطع الفيديو الخام التي تم تصويرها؛ لتتلاءم بما بعد مع عملية تقطيع وتركيب ولصق الصوت.

٦. أدوبي بريمر برو (Adobe Premier Pro): الذي ساعد في قضية تحديد نقاط القطع والقص لمقاطع الفيديو والصوت، ولصق الصوت مع الفيديو المناسب له. وقد صممت هذه البرمجية بهدف عرضها من قبل المعلم فقط في الحصة الصفية على جهاز عرض البيانات (Data Show) والشبكة الحاسوبية داخل مختبر الحاسوب مع إمكانية تحكم الطلبة في العرض من خلال المشاركة في حل الأسئلة والتطبيقات المرافقة.

أ) برمجية الاستيعاب القرائي.

لا تختلف هذه البرمجية عن برمجية الاستيعاب السمعي من حيث المحتوى والمهارات التي تهدف إلى تنميتها وطريقة عرض الكلمات والجمل والنصوص القرائية ووجود مقاطع الفيديو التي أعدت وأخرجت بالصورة التي هي عليها مستخدماً برنامج أدوبي بريمر برو، كما يمكن الاستماع للكلمات والجمل والنصوص الموجودة في البرمجية من خلال التحكم بزر إيقاف وتشغيل الكلمات المسموعة.

وقد وافق معظم المحكمين الذين عرضت عليهم برمجية الاستيعاب القرائي على تزامن الصوت المنطوق للكلمات المكتوبة كدليل في حال وقوع أخطاء في النطق لدى الطلبة حيث تعرض النطق السليم والصحيح للنص المعروف.

ب) برمجية الاستيعاب السمعي.

تعرض الكلمات والجمل في هذه البرمجية بشكل مسموع بنفس الوقت الذي تعرض فيه الصور المرتبطة بها، كما تتوفر إمكانية عرض الكلمات والجمل مكتوبة ومرئية في حال استفسار الطلبة حول النص السمعي المعروف أو لتقديم تغذية راجعة حول إجابات الطلبة على الأنشطة والتطبيقات المرافقة، وتظهر الكلمات في هذه البرمجية باستمرار على أزرار التنقل بين الصفحات وهي: السابق والتالي وآخر صفحة معروضة وإيقاف الصوت وخروج والصفحة الرئيسية، كما توفر البرمجية إمكانية التحكم فيها من خلال حرية التنقل بين الصفحات والبرمجيات المرتبطة بها والدخول والخروج من البرمجية وإيقاف وتشغيل الكلمات المسموعة ومقاطع الصوت المرفقة.

وقد حظيت برمجية الاستيعاب السمعي بموافقة غالبية المحكمين الذين عرضت عليهم على استخدام الكلمات المكتوبة على بدائل الإجابة، وذلك كون الكلمات المكتوبة على البدائل ليست

ضمن الشرح الأساسي لمحتوى الدرس الذي ينقل المعرفة الجديدة للطلبة بل هي مجرد وسيلة لاختيار الإجابة الصحيحة فقط.

ثانياً: بطاقتا الملاحظة.

تم تطوير بطاقتين لقياس مهارات الاستيعاب القرائي والاستيعاب السمعي، حيث تكونت بطاقة ملاحظة مهارات الاستيعاب القرائي من ثلاثين فقرة، كما تكونت بطاقة ملاحظة مهارات الاستيعاب السمعي من (٣٣) فقرة.

وللتأكد من صدقها تم توزيع نسخ من بطاقتي ملاحظة الاستيعاب القرائي والسمعي على عدد من المحكمين المختصين، ثم جمعت النسخ منهم، حيث أجمع أغلب المحكمين على مجموعة من التعديلات، فحذف العديد من الفقرات التي تضمنتها الصورة الأولية للبطاقتين فأصبحت بطاقة الاستيعاب القرائي تتكون من (٩) فقرات، كما تكونت بطاقة الاستيعاب السمعي من (٩) فقرات أيضاً.

ثالثاً: سجلات تسجيل وقائع المشاهدات الصفية.

تم إعداد سجلات تسجيل وقائع المشاهدات الصفية لتدريس مهارات الاستيعاب القرائي والاستيعاب السمعي، حيث تكون السجل من البنود التالية: اليوم والتاريخ والحصّة وترتيب الحصّة بالنسبة للدرس وترتيب الحصّة بالنسبة للدروس ومساحة لكتابة وقائع المشاهدات الصفية. وللتأكد من صدقها تم توزيع نسخ من سجلات تسجيل وقائع المشاهدات الصفية على عدد من المحكمين المختصين، ثم جمعت النسخ، حيث أجمع أغلب المحكمين على ملاءمتها لمستوى طلبة الصف الثاني الأساسي وللغرض الذي أعدت لأجله.

رابعاً: اختبارا التحصيل لقياس مهارتي الاستيعاب القرائي والاستيعاب السمعي.

تم إعداد وتطوير اختبار تحصيلي لقياس مهارات الاستيعاب القرائي وآخر لقياس مهارات الاستيعاب السمعي، حيث تكون كل من الاختبارين بصورتها النهائية من (٣٥) سؤالاً على شكل الاختيار من متعدد، أعدت فقرات الاختبارين بالاعتماد على الأدب النظري والخبرة في التدريس. تم التحقق من صدق محتوى الاختبارين بعد تطويرهما ليتناسبا مع خصائص طلبة الصف الثاني الأساسي.

وقد تم إجراء التعديلات التي أجمع عليها غالبية المحكمين ومنها: وضع الحركات على الحروف، ووضع التنوين أواخر الكلمات، وضع الكلمات الواردة في نص السؤال داخل قوسين لتركيز انتباه الطلبة إليها، وما إلى ذلك.

ومن أجل التحقق من ثبات الاختبارين باستخدام معامل ثبات كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) لكل منهما، تبين أن كلا من الاختبارين يتمتعان بدرجة عالية من الاتساق الداخلي، إذ بلغت قيمة معامل الثبات الكلي لاختبار الاستيعاب القرائي (٠.٩٥) وهي قيمة مناسبة لتطبيق الاختبار، وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي لاختبار الاستيعاب السمعي (٠.٩٣٧) وهي قيمة مناسبة لتطبيق الاختبار.

كما قام الباحثان بتحليل نتائج تطبيق اختباري الاستيعاب القرائي والاستيعاب السمعي على العينة الاستطلاعية، حيث وجدا أن معاملات الصعوبة لأسئلة اختبار الاستيعاب القرائي تراوحت ما بين (٠.٥٦ - ٠.٤١)، وبلغ متوسط معاملات الصعوبة لذلك الاختبار (٠.٤٩)، وبذلك كانت جميع بنود الاختبار مناسبة، في حين تراوحت معاملات الصعوبة لأسئلة اختبار الاستيعاب السمعي ما بين (٠.٦٢ - ٠.٤١)، وبلغ متوسط معاملات الصعوبة لذلك الاختبار (٠.٥١)، وبذلك كانت جميع بنود الاختبار مناسبة.

وتم أيضا إيجاد معامل التمييز لكل بند من بنود اختبار الاستيعاب القرائي، وتراوحت معاملات التمييز لبنود اختبار الاستيعاب القرائي ما بين (٠.٨٥ - ٠.٣٠)، وبلغ متوسط التمييز (٠.٦١)، وهذا يعطي الأفضلية من حيث قدرته على تمييز البند الاختباري إلى أقصى حد ممكن بين الطلبة المفحوصين. كما تم إيجاد معامل التمييز لكل بند من بنود اختبار الاستيعاب السمعي، وتراوحت معاملات التمييز لبنود اختبار الاستيعاب السمعي ما بين (٠.٧٦ - ٠.١٣)، وبلغ متوسط التمييز له (٠.٥٦)، وهذا مؤشر جيد لقدرته على تمييز البند الاختباري بين الطلبة المفحوصين، مع إجراء التعديلات المناسبة على الفقرة (١٠) من اختبار الاستيعاب القرائي، وتعديل الفقرات (٤، ١٦، ٢١، ٢٢، ٢٣) من اختبار الاستيعاب السمعي.

إجراءات الدراسة:

سارت الدراسة وفقا للخطوات التالية:

- اختيار أفراد الدراسة الذين تكونوا من مجموعتين من مدرسة ذكور وادي السير الإعدادية التابعة لمنطقة شمال عمان.

- الحصول على كتاب تسهيل مهمة من رئاسة الجامعة الأردنية وموافقة دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية.
- إعداد وتطوير أدوات الدراسة حسب التسلسل التالي:
- تطوير اختباري الاستيعاب القرائي والاستيعاب السمعي وعرضهما على عدد من المحكمين المختصين؛ وذلك للتحقق من صدقهما.
- تصميم وإعداد وإنتاج برمجيتين محوسبتين متعددي الوسائط لدروس الاستيعاب القرائي والسمعي.
- عرض جميع أدوات الدراسة على مجموعة من المحكمين كل حسب اختصاصه؛ وذلك للتحقق من صدق الأدوات، وقد تم تعديلها بناء على ملاحظات المحكمين وآرائهم التي أجمع غالبيتهم عليها.
- تطبيق اختباري الاستيعاب القرائي والاستيعاب السمعي على عينتين استطلاعتين من خارج أفراد الدراسة مرتين متتاليتين؛ وذلك للتحقق من الصدق الداخلي لفقرات الاختبارين وثبات إعادتهما.
- تجريب الدرس الأول فقط من البرمجيتين المحوسبتين خلال خمس حصص على خمسة طلاب من الصف الثاني الأساسي من خارج عينة الدراسة.
- القيام بإعادة تطوير البرمجيتين لتتواءم مع أخطاء التطبيق التي اكتشفت بالتجريب.
- تم اختيار المعلم المتعاون لتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة الاعتيادية، واختيار المجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة.
- تطبيق الاختبارين القبليين للاستيعاب القرائي والسمعي، وتعبئة بطاقات الملاحظة للاستيعابين على أفراد الدراسة قبل تدريس الدروس المصممة بالوسائط المتعددة.
- تدريس المجموعتين كالتالي:
- درس أفراد المجموعة التجريبية البالغ عددهم (٢٨) طالبا باستخدام دروس مصممة بالوسائط المتعددة والتي تعرض بواسطة برمجية العروض المتقدمة.
- درس أفراد المجموعة الضابطة والبالغ عددهم (٣١) طالبا باستخدام طريقة التدريس الاعتيادية مع المعلم المتعاون.
- تطبيق الاختبار البعدي للاستيعاب القرائي والاستيعاب السمعي، وتعبئة بطاقات الملاحظة للاستيعابين على طلبة عينة الدراسة بعد تدريس الدروس المصممة بالوسائط المتعددة .
- تصحيح الاختبارات وتفرغ بياناتها وبيانات بطاقات الملاحظة للاستيعابين ثم إجراء المعالجات الإحصائية المناسبة.

- استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها وكتابة التوصيات.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

لدى تحليل البيانات إحصائياً، أسفرت النتائج عما يلي:

للإجابة عن السؤال الأول الذي ينص على: ما أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات الاستيعاب القرائي في مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف الثاني الأساسي؟ فقد تم استخدام تحليل التباين المصاحب؛ وذلك لضبط الفروق الإحصائية على اختباري وبطائقي وسجلات تسجيل وقائع حصص الاستيعاب القرائي، علماً بأنه قد تم استخدام متغيري الاستيعاب القرائي والاستيعاب السمعي للمجموعتين التجريبية والضابطة من أجل الضبط الإحصائي، ويظهر الجدول (١) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للأداء القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار وبطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي.

الجدول (١)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للأداء القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار وبطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي.

المجموعة				أداة قياس مهارات الاستيعاب القرائي
الضابطة		التجريبية		
الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	
٣.٨٠٣	١٨.٠٦	٥.٠٠٧	١٧.٠٤	اختبار الاستيعاب القرائي القبلي
١.٠٦٠	٣.٥٥	١.٤١٠	٣.٢٩	بطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي القبلي
٥.٣٥٤	٢٢.٧٤	٥.٣٩٩	٢٧.٠٤	اختبار الاستيعاب القرائي البعدي
٥.٩٤	١.٧٦٩	١.٢٣٠	٧.٤٣	بطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي البعدي

أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في اختبار الاستيعاب القرائي القبلي هو (١٧.٠٤)، والانحراف المعياري لها هو (٥.٠٠٧)، في حين كان المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في اختبار الاستيعاب القرائي القبلي هو (١٨.٠٦)، والانحراف المعياري لها هو (٣.٨٠٣)، وكان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في بطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي القبلي هو (٣.٢٩)، والانحراف المعياري لها هو (١.٤١٠)، في حين كان المتوسط الحسابي

للمجموعة الضابطة في بطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي القبلي هو (٣.٥٥)، والانحراف المعياري لها هو (١.٠٦٠).

ولمعرفة ما إذا كان هناك أثر للتدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارة الاستيعاب القرائي في مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف الثاني الأساسي تم إجراء تحليل التباين المشترك بين نتائج المجموعتين، حيث تبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في اختبار الاستيعاب القرائي البعدي هو (٢٧.٠٤)، والانحراف المعياري لها هو (٥.٣٩٩)، في حين كان المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في اختبار الاستيعاب القرائي البعدي هو (٢٢.٧٤)، والانحراف المعياري لها هو (٥.٣٥٤)، وكان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في بطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي البعدي هو (٧.٤٣)، والانحراف المعياري لها هو (١.٢٣٠)، في حين كان المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في بطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي البعدي هو (١.٧٦٩)، والانحراف المعياري لها هو (٥.٩٤).

ويبين الجدول (٢) المتوسطات الحسابية والأخطاء المعيارية المعدلة لاختبار وبطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة.

الجدول (٢)

المتوسطات الحسابية والأخطاء المعيارية المعدلة لاختبار وبطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة.

الأداة	المجموعة	المتوسط الحسابي المعدل	الخطأ المعياري المعدل
اختبار الاستيعاب القرائي	التجريبية	٢٧.٦٤٩	٠.٣٧٣
	الضابطة	٢٢.١٢٢	٠.٣٥٤
بطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي	التجريبية	٧.٤٢٠	٠.٢٩٤
	الضابطة	٥.٩٤٣	٠.٢٧٩

أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي المعدل لاختبار الاستيعاب القرائي البعدي للمجموعة التجريبية (٢٧.٦٤٩)، والخطأ المعياري المعدل لها (٠.٣٧٣)، في حين بلغ المتوسط الحسابي المعدل لاختبار الاستيعاب القرائي البعدي للمجموعة الضابطة (٢٢.١٢٢)، والخطأ المعياري المعدل لها (٠.٣٥٤)، وبلغ المتوسط الحسابي المعدل لبطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي البعدي للمجموعة التجريبية (٧.٤٢٠)، والخطأ المعياري المعدل لها (٠.٢٩٤)، في حين بلغ المتوسط الحسابي المعدل لبطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي البعدي للمجموعة الضابطة (٥.٩٤٣)، والخطأ المعياري المعدل لها (٠.٢٧٩).

كما يعرض الجدول (٣) تحليل التباين المصاحب للفروق بين المتوسطات الحسابية البعدية لعلامات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار وبطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي البعدي.

الجدول (٣)

تحليل التباين المصاحب للفروق بين المتوسطات الحسابية البعدية لعلامات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار وبطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي البعدي.

الأداة	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة (ف) المحسوبة	الدلالة الإحصائية
اختبار الاستيعاب القرائي	اختبار الاستيعاب القرائي القبلي	١٤٣٠.٢٨٥	١	١٤٣٠.٢٨٥	٣٦٩.٧٦٢	*٠.٠٠٠
	المجموعة	٤٣٢.٧٠٧	١	٤٣٢.٧٠٧	*١١١.٨٦٥	*٠.٠٠٠
	الخطأ	٢١٦.٦١٥	٥٦	٣.٨٦٨		
	المجموع المعدل	١٩١٨.١٣٦	٥٨			
بطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي	بطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي القبلي	٠.٣٢٥	١	٠.٣٢٥	٠.١٣٦	*٠.٧١٤
	المجموعة	٣١.٧٢٩	١	٣١.٧٢٩	*١٣.٢٢٠	*٠.٠٠١
	الخطأ	١٣٤.٤٠٣	٥٦	٢.٤٠٠		
	المجموع المعدل	١٦٧.٥٢٥	٥٨			

* ذات دلالة إحصائية عند مستوى $(\alpha = ٠.٠٥)$

أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $(\alpha = ٠.٠٥)$ بين المتوسط الحسابي القبلي لعلامات طلبة المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي البعدي لعلامات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار الاستيعاب القرائي البعدي، حيث كانت قيمة (ف) المحسوبة (٣٦٩.٧٦٢) ، والدلالة الإحصائية (٠.٠٠٠) وهي أقل من (٠.٠٥) عند درجة الحرية (١)، مما يعني أنه توجد فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، وقد جاءت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الوسائط المتعددة، مما يؤكد تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة في تنمية مهارات الاستيعاب القرائي، كما يظهر وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $(\alpha = ٠.٠٥)$ بين المتوسط الحسابي البعدي لعلامات طلبة المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي البعدي لعلامات طلبة المجموعة الضابطة في بطاقة ملاحظة الاستيعاب القرائي البعدي، حيث كانت قيمة (ف) المحسوبة (٠.١٣٦) ، والدلالة الإحصائية (٠.٠٠١) وهي أقل من (٠.٠٥) عند درجة الحرية (١)، مما

يعني أنه توجد فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، وقد جاءت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الوسائط المتعددة، مما يؤكد تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة في تنمية مهارات الاستيعاب القرائي.

وبالنسبة لسجلات تسجيل وقائع الحصص الصفية لتنمية مهارات الاستيعاب القرائي فقد أظهرت السجلات بمجملها على سير الحصص بشكل ينسجم مع ما تهدف إليه وهو التدريس باستخدام الوسائط المتعددة لتنمية مهارات الاستيعاب القرائي في مادة اللغة العربية.

فقد كانت الحصص تبدأ بمقدمة قصيرة تتناول التعلم القبلي لدى الطلبة وتهيئ لتدريس مهارات الاستيعاب القرائي الجديدة، وتعرض صفحات برمجية الدروس متعددة الوسائط، ويتم مناقشة كل صفحة بشكل عميق يرتبط بالمهارة المستهدفة، كما كان يتبع كل صفحة وكل مهارة ينتهي التدريس بها مجموعة من التمارين والتدريبات التي تعمق امتلاك الطلبة للمهارة المطلوبة، ومن خلال متابعة الطلبة لأدائهم حول التدريبات المقترحة لتنمية مهارات الاستيعاب القرائي لديهم فقد كان من الملاحظ وجود فارق كبير بين أداء أفراد المجموعة التجريبية التي درست مهارات الاستيعاب القرائي باستخدام الوسائط المتعددة عن نظرائهم من أفراد المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة الاعتيادية ولصالح المجموعة التجريبية.

وأشارت السجلات أيضا إلى تحسن ملحوظ في أداء أفراد المجموعة التجريبية حول التدريبات المقترحة لتنمية مهارات الاستيعاب القرائي لديهم، فقد كان من الملاحظ وجود فارق بين أداء أفراد المجموعة التجريبية التي درست مهارات الاستيعاب القرائي باستخدام الوسائط المتعددة عن نظرائهم من أفراد المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة الاعتيادية ولصالح المجموعة التجريبية، من خلال طبيعة إجاباتهم ونوعيتها أثناء الحوار والنقاش الذي يجري أثناء الحصص الصفية، ومدى دقة الملاحظات التي يقدمونها حول صفحات دروس الوسائط المتعددة لتنمية مهارات الاستيعاب القرائي.

كما عرضت السجلات كيفية غلق المواقف التعليمية وذلك باستعراض ملخص يوضح المهارات التي تم تدريسها خلال تلك الحصة الصفية ومجموعة من الأفكار والمعاني والأساليب المتعلقة بها، كما كان يهيئ للتعلم الجديد للحصة المقبلة بإعطاء فكرة حول ما سيتم تدريسه من مهارات الاستيعاب القرائي.

وبرز في هذه الدراسة الأثر الإيجابي لاستخدام الوسائط المتعددة في التدريس بشكل عام وفي تدريس اللغة العربية بشكل خاص، حيث تعزى نتيجة هذا السؤال إلى أسلوب التدريس الذي تلقته المجموعة التجريبية والذي يقوم على التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات

الاستيعاب القرائي، مما ساهم في تفوق أفراد هذه المجموعة على أفراد المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة الاعتيادية.

كما توفر الوسائط المتعددة مراعاة أكبر للفروق الفردية التي تقف عائقاً أمام شريحة كبيرة من الطلبة من امتلاك مهارات الاستيعاب القرائي كقراءة النص المعروض، وتحديد أطول كلمة وأقصر كلمة فيه، وتحديد البدايات الصوتية في الكلمات المقروءة، وترتيب الصور التي تعبر عن أحداث النص الذي شاهد الطالب مقطع الفيديو حوله، واختيار الصورة المتممة لتسلسل معين للأحداث، وتحديد الفكرة الرئيسة في النص المقروء، واستخلاص الأفكار الفرعية التي تضمنها النص المقروء، وإعطاء عنوان جديد للنص المقروء، وغيرها من مهارات الاستيعاب القرائي التي يكون الطالب بأمرس الحاجة لامتلأها وتنميتها واستخدامها على أكمل وجه .

وفي الوسائط المتعددة يجد متنفساً للطلبة لاستخدام أكبر عدد من حواسهم في عملية التعلم، مما يوفر قدراً أكبر من المتعة والإفادة والإتقان، وهذا ما تمت ملاحظته من خلال دراسة الجداول المرفقة مع هذه الدراسة.

وتمتاز هذا المرحلة الحساسة من حياة الطلبة أنه تتم خلالها عملية اكتساب المهارات الأساسية في التواصل وخصوصاً مهارات الاستيعاب القرائي، وما يرافقها من ازدياد الحصيلة اللغوية وإثرائها، وتوفير الإمكانيات المتنوعة للطلبة لممارسة واستخدام هذا المهارات داخل الموقف التدريسي وخارجه، حتى يتسنى لهم نقل المعرفة والمهارات التي اكتسبوها إلى مواقف أخرى، وهذا ما توفره لنا الوسائط المتعددة في التدريس.

كما وتشير نتيجة هذا السؤال إلى الترابط الوثيق بين الوسائط المتعددة والاستيعاب القرائي، ويظهر ذلك جلياً عند إمعان النظر في مكونات الوسائط المتعددة والتي يقوم جزء كبير منها على الأشياء المرئية كالمجسمات والصور والرسومات والمخططات والأفلام والنماذج، وهو ما يشكل قاعدة واسعة تلامس حاجات المتعلم في هذا السن وتنمي مهارات التواصل لديه.

وتؤكد نتيجة هذا السؤال على الأثر الإيجابي الكبير الذي حققه التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تحسين وتنمية مهارات القراءة لدى أفراد المجموعة التجريبية، والتي لم تضاهيها لدى مثيلتها المجموعة الضابطة.

ولاحظ الباحثان أثناء تصحيح اختبار الاستيعاب القرائي البعدي وتعبئة بطاقة الملاحظة وتدقيق سجلات تسجيل وقائع الحصص تأثر طلبة المجموعة التجريبية بالبرمجية المحوسبة، إذ تضمن تحديد الكلمات التي تتشابه في البداية الحرفية فيما بينها، واكتشاف الحروف المشتركة بين الكلمات المعروضة، وتفسير معاني الكلمات الصعبة الواردة في النصوص، وإعطاء معاني عديدة لكلمة محددة، حيث تأثر الطلبة بالخبرات القرائية المستخدمة في البرمجية.

ويرى الباحثان أن التدريس باستخدام الوسائط المتعددة لتنمية مهارات الاستيعاب القرائي قد أعطى أفضلية في توظيف بعض مهارات الاستيعاب القرائي في مواقف حياتية مشابهة لها، فأساليب التحدث كالنداء والاستفهام والتعجب تحتاج إلى مهارة خاصة لتحديدتها والقدرة على فهم أسلوبها واستيعابها وتمييزها عن غيرها من الأساليب.

وتنسجم النتيجة هذه مع نتائج دراسة كل من (شاهين، ٢٠٠٧؛ اليزيدي، ٢٠٠٦؛ الدبس، ٢٠٠٥؛ الخصاونة، ٢٠٠٥؛ الحايك، ٢٠٠٥؛ ذكي، ٢٠٠٤؛ حماد وقورة، ٢٠٠٤؛ Dunn, 2002؛ Sedillos, 2002؛ Abraham, 2001؛ Wardlaw, 1998؛ Campell, 2000؛ Taylor, 1998؛ Harris, 1993؛ Hwak etal, 1997؛ Batchelder, 1998؛ Grock, 1982؛ 1984).

وفي معرض الإجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على: ما أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات الاستيعاب السمعي في مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف الثاني الأساسي؟

فقد تم استخدام تحليل التباين المصاحب؛ وذلك لضبط الفروق الإحصائية على اختباري وبطقتي وسجلات تسجيل وقائع حصص الاستيعاب السمعي، علماً بأنه قد تم استخدام متغيري الاستيعاب القرائي والاستيعاب السمعي للمجموعتين التجريبية والضابطة من أجل الضبط الإحصائي، ويظهر الجدول (٤) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للأداء القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار وبطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي.

الجدول (٤)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للأداء القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار وبطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي.

المجموعة				أداة قياس مهارات الاستيعاب السمعي
الضابطة		التجريبية		
الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	
٣.٨٣٣	١٧.١٠	٤.٧١٤	١٦.٦٨	اختبار الاستيعاب السمعي القبلي
١.٤٤٠	٣.١٦	١.٤٦٧	٢.٢٨	بطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي القبلي
٥.١٣٨	٢٠.٧٤	٥.٦٠٢	٢٦.٢٥	اختبار الاستيعاب السمعي البعدي
١.٧٢٨	٥.٤٢	١.٦٦٣	٧.١١	بطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي البعدي

أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار وبطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي القبلي ككل، حيث تبين أن المتوسط

الحسابي للمجموعة التجريبية في اختبار الاستيعاب السمعي القبلي هو (١٦.٦٨)، والانحراف المعياري لها هو (٤.٧١٤)، في حين كان المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في اختبار الاستيعاب السمعي القبلي هو (١٧.١٠)، والانحراف المعياري لها هو (٣.٨٣٣)، وكان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في بطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي القبلي هو (٢.٢٨)، والانحراف المعياري لها هو (١.٤٦٧)، في حين كان المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في بطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي القبلي هو (٣.١٦)، والانحراف المعياري لها هو (١.٤٤٠).

ولمعرفة ما إذا كان هناك أثر للتدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارة الاستيعاب السمعي في مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف الثاني الأساسي تم إجراء تحليل التباين المشترك بين نتائج المجموعتين، حيث تبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في اختبار الاستيعاب السمعي البعدي هو (٢٦.٢٥)، والانحراف المعياري لها هو (٥.٦٠٢)، في حين كان المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في اختبار الاستيعاب السمعي البعدي هو (٢٠.٧٤)، والانحراف المعياري لها هو (٥.١٣٨)، وكان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في بطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي البعدي هو (٧.١١)، والانحراف المعياري لها هو (١.٦٦٣)، في حين كان المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في بطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي البعدي هو (٥.٤٢)، والانحراف المعياري لها هو (١.٧٢٨).

ويبين الجدول (٥) المتوسطات الحسابية والأخطاء المعيارية المعدلة لاختبار وبطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة.

الجدول (٥)
المتوسطات الحسابية والأخطاء المعيارية المعدلة لاختبار الاستيعاب السمعي البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة.

الأداة	المجموعة	المتوسط الحسابي المعدل	الخطأ المعياري المعدل
اختبار الاستيعاب السمعي	التجريبية	٢٦.٤٧٥	٠.٥٩٠
	الضابطة	٢٠.٥٣٨	٠.٥٦١
بطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي	التجريبية	٧.١١٧	٠.٣٢٤
	الضابطة	٥.٤١١	٠.٣٠٨

أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي المعدل لاختبار الاستيعاب السمعي البعدي للمجموعة التجريبية (٢٦.٤٧٥)، والخطأ المعياري المعدل لها (٠.٥٩٠)، في حين بلغ المتوسط الحسابي المعدل لاختبار الاستيعاب السمعي البعدي للمجموعة الضابطة (٢٠.٥٣٨)، والخطأ المعياري المعدل لها (٠.٥٦١)، حيث بلغ المتوسط الحسابي المعدل لبطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي

البعدي للمجموعة التجريبية (٧.١١٧)، والخطأ المعياري المعدل لها (٠.٣٢٤)، كما بلغ المتوسط الحسابي المعدل لبطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي للبعدي للمجموعة الضابطة (٥.٤١١)، والخطأ المعياري المعدل لها (٠.٣٠٨).

كما يعرض الجدول (٦) تحليل التباين المصاحب للفروق بين المتوسطات الحسابية البعدية لعلامات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار وبطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي البعدي.

الجدول (٦)

تحليل التباين المصاحب للفروق بين المتوسطات الحسابية البعدية لعلامات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار وبطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي البعدي.

الأداة	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة (ف) المحسوبة	الدلالة الإحصائية
اختبار الاستيعاب السمعي	اختبار الاستيعاب السمعي القبلي	١٠٩٣.٨٩١	١	١٠٩٣.٨٩١	١١٢.٣٣٩	*٠.٠٠٠
	المجموعة	٥١٧.٢٤٩	١	٥١٧.٢٤٩	*٥٣.١٢٠	*٠.٠٠٠
	الخطأ	٥٤٥.٢٩٤	٥٦	٩.٧٣٧		
	المجموع المعدل	٢٠٨٥.٥٢٥	٥٨			
بطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي	بطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي القبلي	٠.٣٤٥	١	٠.٣٤٥	٠.١١٨	*٠.٧٣٣
	المجموعة	٤٢.٢٢٠	١	٤٢.٢٢٠	*١٤.٤٢٧	*٠.٠٠٠
	الخطأ	١٦٣.٨٨٢	٥٦	٢.٩٢٦		
	المجموع المعدل	٢٠٦.١٣٦	٥٨			

* ذات دلالة إحصائية عند مستوى $(\alpha = ٠.٠٥)$

أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $(\alpha = ٠.٠٥)$ بين المتوسط الحسابي القبلي لعلامات طلبة المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي البعدي لعلامات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار الاستيعاب السمعي البعدي، حيث كانت قيمة (ف) المحسوبة (١١٢.٣٣٩)، والدلالة الإحصائية (٠.٠٠٠) وهي أقل من (٠.٠٥) عند درجة الحرية (١)، مما يعني أنه توجد فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، وقد جاءت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الوسائط المتعددة، مما يؤكد تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة في تنمية مهارات الاستيعاب السمعي، كما

يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) بين المتوسط الحسابي البعدي لعلامات طلبة المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي البعدي لعلامات طلبة المجموعة الضابطة في بطاقة ملاحظة الاستيعاب السمعي البعدي، حيث كانت قيمة (ف) المحسوبة (٠.١١٨)، والدلالة الإحصائية (٠.٠٠٠) وهي أقل من (٠.٠٥) عند درجة الحرية (١)، مما يعني أنه توجد فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، مما يعني أنه توجد فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، وقد جاءت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الوسائط المتعددة، مما يؤكد تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة في تنمية مهارات الاستيعاب السمعي.

وبالنسبة لسجلات تسجيل وقائع الحصص الصفية لتنمية مهارات الاستيعاب السمعي فقد أظهرت السجلات سير الحصص بشكل ينسجم مع ما تهدف إليه وهو التدريس باستخدام الوسائط المتعددة لتنمية مهارات الاستيعاب السمعي في مادة اللغة العربية.

فقد أشارت السجلات إلى كون الحصص تبدأ بمقدمة قصيرة تتناول التعلم القبلي لدى الطلبة وتتهيئ لتدريس مهارات الاستيعاب السمعي الجديدة، وتعرض صفحات برمجية الدروس متعددة الوسائط، وتتم مناقشة كل صفحة بشكل عميق يرتبط بالمهارة المستهدفة، كما كان يتبع كل صفحة وكل مهارة ينتهي التدريس بها مجموعة من التمارين والتدريبات التي تعمق امتلاك الطلبة للمهارة المطلوبة.

كما بينت السجلات كيفية غلق المواقف التعليمية باستعراض ملخص يوضح المهارات التي تم تدريسها خلال تلك الحصة الصفية ومجموعة من الأفكار والمعاني والأساليب المتعلقة بها، كما كانت تتم فيه التهيئة للتعلم الجديد للحصة المقبلة بإعطاء فكرة حول ما سيتم تدريسه من مهارات الاستيعاب السمعي فيها.

وأشارت السجلات أيضاً إلى تحسن ملحوظ في أداء أفراد المجموعة التجريبية حول التدريبات المقترحة لتنمية مهارات الاستيعاب السمعي لديهم، فقد كان من الملاحظ وجود فارق كبير بين أداء أفراد المجموعة التجريبية التي درست مهارات الاستيعاب السمعي باستخدام الوسائط المتعددة عن نظرائهم من أفراد المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة الاعتيادية ولصالح المجموعة التجريبية، من خلال طبيعة إجاباتهم ونوعيتها أثناء الحوار والنقاش الذي يجري أثناء الحصص الصفية.

وتشير هذه النتيجة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الوسائط المتعددة في تنمية مهارات الاستيعاب السمعي كالاستماع للنص المسموع، وتحديد الكلمة التي بدأ بها والتي انتهى بها أيضاً، وتحديد الجملة التي بدأ بها النص المسموع والجملة التي انتهى بها النص، وترتيب الأحداث حسب

التسلسل المنطقي الذي ورد في النص المسموع، واستبعاد الصورة التي لا تنتمي للأحداث التي وردت في النص المسموع، واستخلاص الفكرة الرئيسية والأفكار الفرعية التي احتواها النص المسموع، واستبعاد العنوان غير المناسب للنص المسموع، وغيرها من مهارات الاستيعاب السمعي التي يفتقر إليها الكثير من الطلبة في مقاعد الدراسة.

ومما يؤكد صحة هذه النتيجة أن مهارات الاستيعاب السمعي تركز على القدرات السمعية لدى الطلبة وتنميتها بالشكل الذي يمكنهم من التواصل سمعياً مع الآخرين، وتحقيق مستويات مرتفعة نسبياً من الفهم إذا ما قورنوا بنظرائهم من المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة الاعتيادية. ويمكن اكتشاف الصلة الوثيقة بين الوسائط المتعددة ومهارات الاستيعاب السمعي من خلال التدقيق في نتيجة هذا السؤال، حيث تكمن هذه الصلة في احتلال الجانب السمعي موقع الصدارة بين عناصر ومكونات الوسائط المتعددة، حيث كان للصوت والمقاطع الموسيقية والتعبير الصوتية المسموعة بالغ الأثر في تنمية مهارات الاستيعاب السمعي لدى الطلبة، حيث تشكل المقاطع الصوتية النموذج الحسي الناطق الذي يوفر الطريقة السليمة للاستماع والانصات للكلام.

وربما يكون السبب في تفوق أفراد المجموعة التجريبية على نظرائهم من أفراد المجموعة الضابطة عائداً لما للوسائط المتعددة من أثر في زيادة خبرات الطلبة وتنمية مهاراتهم السمعية، حيث زودت الوسائط المتعددة المحوسبة الطلبة بخبرات لفظية مرتبطة بالكلمات وخبرات صورية مرتبطة بالصور، وقد خزن الطلبة هذه الخبرات في الذاكرة بمستويات متفاوتة حسب الرغبة في الانتقاء.

ويعتقد الباحثان أن الطلبة في المجموعة التجريبية قد تعرضوا إلى كمية من الخبرات اللفظية المسموعة والصورية أكثر من طلبة المجموعة الضابطة؛ مما أدى إلى تنمية مهارات الاستيعاب السمعي لديهم واسترجاعهم لهذه الخبرات واستدعائها في اختبار وبطاقة الاستيعاب السمعي المطبقين بعد عرض البرمجية المحوسبة وعدم تعرضهم للوقت المسبب لنسيان هذه الخبرات. فقد لاحظ الباحثان أثناء تصحيح اختبار الاستيعاب السمعي البعدي وتعبئة بطاقة الملاحظة وتدقيق سجلات تسجيل وقائع الحصص تأثر طلبة المجموعة التجريبية بالبرمجية المحوسبة، إذ تضمن إكمال العديد من الصور بالصورة المتممة لها والتي تم عرضها في البرمجية المحوسبة، كما تأثر الطلبة بالخبرات اللفظية المستخدمة في البرمجية، إذ استفادوا منها في الإجابة عن الفقرات التي تتناول المفاهيم ومعاني الكلمات.

وقد يعزى وجود مثل هذه الفروق بين استجابات طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الضابطة إلى الفروق الواضحة بين استراتيجيات التدريس المستخدمة بشكل عام، كاختلافها بالنسبة لاستخدام الحاسوب في المجموعة التجريبية وعدم استخدامه في المجموعة الضابطة،

فربما يختلف التعليم باستخدام الحاسوب المتعدد الوسائط اختلافاً واضحاً عن التعليم بدون، لما له من قدرة على تنويع أساليب عرض الأصوات والكلمات المسموعة والصور وإضافة التأثيرات الحركية والصوتية والألوان الشيقة مع توفير التزامن والتجاور المطلوب بين الكلمات والصور المترابطة، الأمر الذي سبب اختلافاً واضحاً وتغيراً كبيراً في تدريس مهارات الاستيعاب السمعي بالنسبة لطلبة المجموعة التجريبية الذين اعتادوا على استراتيجية التعليم الاعتيادية بدون الحاسوب لفترة طويلة من سنوات الدراسة في المدرسة.

وقد لعبت الأصوات الحقيقية المستخدمة في البرمجية السماعية المحوسبة دوراً في تحسين أداء طلبة المجموعة التجريبية في تنمية مهارات الاستيعاب السمعي، بشكل يجعلها تتفوق على طلبة المجموعة الضابطة؛ وذلك من خلال استخدام التعليق الصوتي الموجه من الحاسوب إلى الطلبة حول القصص والنصوص الواردة، ومن المعروف أن التعليق الصوتي يستخدم في حياة الطلبة بشكل كبير، وحتى في بداية طفولته فإنه يتعلم السلوكيات والمعارف والمهارات الأساسية بالكلمات المسموعة أثناء تحاوره مع أفراد أسرته، وقبل أن يتعلم القراءة والكتابة، وكذلك في المدرسة يتحاور المعلم مع طلبته عادة باستخدام الكلمات المسموعة أثناء المناقشة والحوار والتوضيحات المصاحبة للكلمات المكتوبة الأمر الذي جعل البرمجية السماعية أكثر ألفة لطلبة المجموعة التجريبية من طلبة المجموعة الضابطة.

ومما سبق تعزى نتيجة هذا التحسن عند أفراد المجموعة التجريبية إلى التدريس باستخدام هذه الوسائط، وهو ما افتقرت إليه أفراد المجموعة الضابطة، مما أظهر جليا الفجوة الواسعة بين مهارات الاستيعاب القرائي عند المجموعة التجريبية بعد التدريس باستخدام الوسائط المتعددة عن مثلتها عند المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة الاعتيادية.

وتنسجم نتيجة السؤال الثاني مع نتيجة دراسة جنجولد (عيد، ٢٠٠٣؛ الجبوري، ٢٠٠١؛

Gingold, 2000)، ولم تنسجم هذه النتيجة مع نتيجة دراسة سانتياغو (Santiago, 1999).

وبشكل عام، أظهرت النتائج تفوق أفراد المجموعة التجريبية على الضابطة في التعلم من خلال الوسائط المتعددة، كما أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية على اختبائي الاستيعاب القرائي والسمعي وبطاقة الملاحظة وسجلات تسجيل وقائع الحصص. وبهذا تكون قد أكدت أهمية التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات التواصل لدى الطلبة.

التوصيات:

في ضوء النتائج السابقة، يوصي الباحثان بما يأتي:

- توجيه أنظار مدرسي طلبة الصف الثاني الأساسي لاستخدام البرمجيتين المطورتين لتنمية مهارتي الاستيعاب القرائي والاستيعاب السمعي في مادة اللغة العربية.
- ضرورة توعية مدرسي مادة اللغة العربية بأهمية استخدام الوسائط المتعددة في إعداد دروس اللغة العربية وتقديمها.
- ضرورة توظيف البرمجيات التعليمية المحوسبة التي تستخدم الكلمات المقروءة أو الكلمات المسموعة، مع إمكانية الجمع بينهما في حال تقديم النموذج المناسب للطلبة والتغذية الراجعة لأدائهم.
- أما على المستوى البحثي فتوصي الدراسة بما يلي:
- إجراء المزيد من الدراسات حول أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية جوانب أخرى في مادة اللغة العربية وضمن مستويات دراسية متنوعة.
- توجيه البحث المستقبلي إلى دراسة أهمية التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات التواصل في اللغات العالمية المختلفة.

أولاً: المراجع العربية

- إبراهيم، فراس، ٢٠٠٥، طرق التدريس ووسائله وتقنياته: وسائل التعلم والتعليم، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان.
- الأسعدي، حامد فلاح، ٢٠٠٧، درجة استخدام التقنيات التعليمية وأثر ذلك على تحصيل طلاب المرحلة المتوسطة لدى معلمي اللغة العربية في محافظة القريات في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
- البيجة، عبد الفتاح، ٢٠٠١، أصول تدريس العربية النظرية والممارسة، ط٣، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان.
- التميمي، مهدي حسين، ٢٠٠٧، مهارات التعليم: دراسة في الفكر والأداء التدريسي، ط١، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان.
- جابر، جابر وكاظم، أحمد، ٢٠٠٧، الوسائل التعليمية والمنهج، ط١، دار الفكر، عمان.
- الجبوري، سامية كاظم سهيل، ٢٠٠١، أثر الألعاب اللغوية في تنمية المهارات اللغوية لمتعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، بغداد، العراق.
- حمدي، نرجس والخطيب، لطفي والقضاة، خالد، ٢٠٠٢، تكنولوجيا التربية، جامعة القدس المفتوحة، مكتبة أفنان الدولية، عمان.
- الخصاونة، نجوى أحمد سليم، ٢٠٠٥، بناء برنامج محوسب لتعليم مهارتي القراءة والكتابة لغير الناطقين بالعربية في الجامعات الأردنية واختبار فاعليته، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن.
- الشاهين، لميس إحسان، ٢٠٠٧، فاعلية برنامج تعليمي قائم على التعليم الفردي في تحسين مهارات القراءة لدى عينة من الطلبة ضعاف السمع في معهد الصم والبكم في مدينة دمشق، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
- شحادة، أمل، ٢٠٠٦، التكنولوجيا التعليمية، ط١، دار كنوز المعرفة، عمان.

- صومان، أحمد إبراهيم رشيد، ٢٠٠٦، بناء برنامج تعليمي باستخدام الوسائط المتعددة واختبار أثره في تنمية مهارات التحدث والكتابة لدى طلبة المرحلة الأساسية في الأردن، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن.
- العبادلة، عبد الحكيم عثمان، ٢٠٠٧، أجهزة في تقنيات التعليم الحديثة، ط١، دار الكتاب الجامعي، العين.
- عزمي، نبيل جاد (٢٠٠١)، التصميم التعليمي للوسائط المتعددة، (ط١)، المنيا: دار الهدى للنشر والتوزيع.
- علي، محمد السيد، ٢٠٠٥، تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية، ط١، دار ومكتبة الإسراء، طنطا.
- عيادات، يوسف أحمد، ٢٠٠٤، الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية، ط١، الأردن، عمان.
- عبد، هبة محمد أمين، ٢٠٠٣، أثر استخدام الحاسوب في إكساب أطفال الرياض بعض المهارات اللغوية: دراسة ميدانية تجريبية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، دمشق، سوريا.
- الكسباني، محمد السيد علي، ٢٠٠٨، التدريس نماذج وتطبيقات في العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، ط١، دار الفكر العربي، القاهرة.
- نصر الله، عمر عبد الرحيم، ٢٠٠١، مبادئ الاتصال التربوي والإنساني، ط١، دار وائل للطباعة والنشر، عمان.
- الهلال، خلف موسى، ١٩٩٦، أثر نمط الصورة التعليمية في الكتاب المدرسي على تحصيل طلبة الصف السابع الأساسي في مبحث اللغة العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
- اليزيدي، علياء سيف، ٢٠٠٦، فاعلية برنامج تعليمي محوسب لتدريس القراءة العربية لتلاميذ الصف الرابع الأساسي بسلطنة عمان في تنمية بعض مهارات التفكير الإبداعي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- Abraham, L . B. 2001. the Effects of multimedia on Second Language Vocabulary Learning and Reading Comprehension, Dissertation Abstract International. A, vol (62) 2. p. 535.
- Bransford, J, Brown, A . & Cocking, R. 1999. How People Learn, Washington, DC: National Academy Press .
- Debes, I, M. 2005. The Effect of Using Computerized Teaching and Semantic Mapping Reading Strategies on the Development of English Reading Comprehension of Upper Basic Stage Students, Unpublished PHD Theses, Amman Arab University For Graduated Studies.
- Grock, M. 1982. Interactive Development of Reading Skills in An Educational Clinic, EP 223993, [http:// biblioline. Nisc. com / scripts / login, d 11.](http://biblioline.Nisc.com/scripts/login,d11)

Lambert, N. & McCombs, B. 1998. How Students Learn. Washington, DC: American Psychology Association.

Park I., & Hannafin, M. J. 1993. Empirically-based Guidelines for the Design of Interactive Multimedia, Educational Technology Research and Development, 41(3), 63-85.

Sedillos, Marlene Kay. 2003. A study of Computer Assisted Instruction With Devices Military Reading Classes, (Ph. D. Kansas State University, (2001), Dissertation Abstract International, 62 (12), PP 4028.